

Grupo de investigación «Nodo Educativo»

El Proyecto de Educación Digital (PED) para la transformación del ecosistema educativo

Design Thinking

PRIMERA EDICIÓN.

Marzo de 2020.

SEGUNDA EDICIÓN.

Noviembre de 2020.

TERCERA EDICIÓN.

Enero de 2021.

AUTORES

Grupo de investigación «Nodo Educativo».

Web: <https://nodoeducativo.net>

Departamento de Ciencias de la Educación.

Facultad de Formación del Profesorado.

Universidad de Extremadura.

Campus Universitario – Avda. de la Universidad s/n

10003 – Cáceres – España.

REDACCIÓN Y DISEÑO

Jesús Valverde-Berrocoso

DOI: 10.5281/zenodo.7090187

«Plan Integral de Educación Digital (PIED) para la mejora de los resultados de aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria». Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2019-2022. Ref: IB18088

Índice

Descubrimiento	5
Paso 1. Diseñamos nuestro Google Map <i>Cartografías del ecosistema tecnoeducativo</i>	5
Paso 2. Un podcast sobre el mapa <i>Exposición oral de las cartografías</i>	8
Paso 3. Hacemos un Trello <i>Definición de los desafíos</i>	9
Interpretación	11
Paso 1. Un edugrupo en Telegram <i>Debate sobre prácticas docentes con tecnologías vinculadas con los desafíos.</i>	11
Paso 2. Nuestra identidad docente digital <i>Identificación de prácticas docentes</i>	12
Paso 3. Diseñamos nuestro wearable <i>Saber hacer + Deseos y expectativas</i>	14
Ideación	16
Paso 1. Las piezas de nuestro Lego <i>Brainstorming</i>	16
Paso 2. Usamos la Realidad Aumentada <i>Mapa conceptual</i>	17
Paso 3. Elaboramos una «To do list» <i>Mapa conceptual (priorizado)</i>	18
Experimentación	20
Paso 1. Hacemos nuestro remix <i>Un prototipo para el PED</i>	20
Paso 2. Usamos el simulador de vuelo <i>Retroalimentación sobre el Proyecto de Educación Digital</i>	25
Paso 3. Difundimos la identidad educativa digital. <i>Comunicar el PED a toda la comunidad educativa</i>	26

Sesión 1

Descubrimiento

«Los cartógrafos no solo reproducen el mundo, sino que lo construyen» (Jerry Brotton, 2016)

Paso 1. Diseñamos nuestro Google Map

Cartografías del ecosistema tecnoeducativo

Meta: Realizar un diagnóstico inicial de la realidad en el centro educativo y la identificación de los desafíos y limitaciones.

Tarea: Elaborar una representación gráfica (a modo de plano o de mapa¹) del centro educativo, identificando las tecnologías digitales en función de cuatro categorías: currículo, sistemas, espacios y procesos/herramientas.

Proceso: En pequeños grupos de 3 docentes se diseña, sobre Google Dibujos (Drive), una representación del centro educativo. Se identifican los espacios más significativos (aulas, despachos, salas, etc.) y/o las funciones más representativas (dirección del centro, orientación educativa, órganos de gestión/decisión, etc.). Dentro de la cartografía se señala la presencia de las tecnologías en relación con las categorías (currículo, sistemas, espacios y procesos/herramientas).

Recursos: Sala de videoconferencia (Zoom). Google Dibujos (Drive). Carpetas con 27 iconos por categorías (Drive).

Figura 1. Los 27 iconos de la categoría «Currículo».

1 Puede tratarse de un plano arquitectónico, un mapa cartográfico, un plano tipo «metro» (líneas y estaciones), etcétera.

Figura 2. Los 27 iconos de la categoría «Procesos / Herramientas».

Fig. 3. Los 27 iconos de la categoría «Sistemas».

Fig. 4. Los 27 iconos de la categoría «Espacios».

Fig. 5. Los 27 emoticonos para una categorización «Emocional».

Paso 2. Un podcast sobre el mapa

Exposición oral de las cartografías

«El mapa hace visibles unas cosas y oculta otras, da forma y deforma. Si un cartógrafo te dice 'soy neutral', desconfía de él. Si te dice que es neutral, ya sabes de qué lado está. Un mapa siempre toma partido». «El cartógrafo» de Juan Mayorga.

Meta: Ofrecer una interpretación de la representación gráfica del centro educativo y exponer ante el grupo cómo se percibe la realidad de la integración de las tecnologías digitales.

Tarea: Exponer oralmente una explicación del «mapa» apoyándose en el diseño elaborado.

Proceso: Un representante de cada equipo, o todos sus miembros, por turno van exponiendo el resultado de su cartografía del ecosistema tecnoeducativo. En la exposición se debe: (a) *justificar* los componentes incluidos en la representación gráfica; (b) *argumentar* los motivos y razones por la que se han seleccionado estos componentes; (c) *valorar* en su conjunto el «mapa» final que se ha obtenido y (d) proponer alguna *pregunta* dirigida a todo el grupo.

Recursos: Sala de videoconferencia (Zoom). Cada uno de los «mapas» elaborados por los equipos (Google Dibujos - Drive).

Paso 3. Hacemos un Trello

Definición de los desafíos

Meta: Identificar los desafíos que se pretenden abordar para una futura reformulación del Proyecto de Educación Digital.

Tarea: Hacer propuestas individuales sobre: (a) *Deseos o sueños que me gustaría que existieran* y (b) *Cosas que podrían/deberían mejorar*. Idear cómo llevar a cabo estas propuestas e identificar las barreras que se pueden encontrar. Llegar a acuerdos sobre las prioridades de los «deseos» y las «mejoras» con el fin de establecer 2-3 desafíos.

Proceso: Cada participante escribe en *post-its* tanto sus «deseos» como sus percepciones de «mejoras» y los va colocando sobre la Tabla 1. En un segundo momento se utilizan los *post-its* para exponer cómo se podría hacer. Posteriormente, se escriben en los *post-its* las limitaciones que, previsiblemente, se van a encontrar. El coordinador propone llegar a acuerdos sobre la prioridad (jerarquía) de los deseos y mejoras con el fin de definir 2-3 desafíos asumibles por todos los participantes.

Recursos: Google Jamboard.

Tabla 1. Identificación de «deseos» y «mejoras» para definir los desafíos.

Deseos, sueños, cosas que me gustaría que existieran...	¿Cómo podríamos hacerlo?	¿Qué barreras o limitaciones nos encontraremos?	Los desafíos
			<p>Desafío 1: Conseguir una identidad digital de Centro</p> <p>Desafío 2: Incorporar REA en Lengua, Matemáticas e Inglés</p>
Cosas que podrían mejorar...	¿Cómo podríamos hacerlo?	¿Qué barreras o limitaciones nos encontraremos?	Los desafíos
			<p>Desafío 3: Uso eficiente de las pizarras digitales</p>

Sesión 2

Interpretación

Debate sobre prácticas docentes con tecnologías vinculadas con los desafíos

Paso 4. Un edugrupo en Telegram

Debate sobre prácticas docentes con tecnologías vinculadas con los desafíos.

Meta: Compartir prácticas docentes que ya se aplican en el centro educativo y que tienen alguna relación con los desafíos que se definieron en la anterior fase. Idear posibles prácticas compatibles con la consecución de los desafíos.

Tarea: Realizar un debate en gran grupo para la identificación de prácticas educativas enriquecidas con tecnologías digitales que, de modo justificado y argumentado, sirvan para «visualizar» la puesta en práctica de los desafíos. Hacer algunas propuestas iniciales sobre prácticas viables a corto y medio plazo que contribuyan a hacer realidad los desafíos.

Proceso: Introducir el debate presentando los desafíos de la fase anterior. Cada desafío debe estar impreso en A3 y colocado de forma que esté siempre visible por todos los participantes (realizar varias copias y distribuir las por la sala). Las preguntas de partida para promover el diálogo pueden ser las siguientes: «¿Este desafío [...] os sugiere alguna práctica docente que ya se esté llevando a cabo en el centro?» «¿Consideráis que este desafío [...] ya se está comenzando a desarrollar en el centro? ¿De qué manera?»; «¿Existen prácticas docentes -ya implantadas- que puedan ser útiles para la consecución de este desafío [...]?»; «¿Cuáles consideráis que serían unas prácticas docentes compatibles con el desafío [...]?»;

Recursos: Desafíos impresos. Guión de preguntas para fomentar el debate.

Paso 5. Nuestra *identidad docente digital*

Identificación de prácticas docentes

Meta: Describir prácticas docentes enriquecidas con tecnologías digitales que permitan identificar diferentes diseños de aprendizaje.

Tarea: Cumplimentar un formulario online (ver tabla 2) para cada describir una práctica docente, entendida como un conjunto de acciones orientadas a unos resultados de aprendizaje curriculares, que implican más de una sesión (clase) académica o más de una actividad específica dentro de una unidad didáctica o contenido curricular.

Proceso: Cada docente cumplimentará tantos formularios como prácticas docentes enriquecidas con tecnologías digitales (al menos una práctica con un máximo de 5 acciones) y, posteriormente, se compartirán en gran grupo para identificar sus vínculos con los desafíos establecidos.

Recursos: Cuestionario en Google Forms. Enlace: <http://bit.ly/PIEDform>

Tabla 2. Cuestionario sobre prácticas docentes. Fuente: Basado en <https://www.ucl.ac.uk/learning-designer>

Tipo de práctica	Currículum / Espacios, Herramientas o Sistemas
Un título para mi práctica	Texto
Área/s de conocimiento	Matemáticas / Lengua y Literatura / Lengua Extranjera / Ciencias Sociales / Ciencias Naturales / Educación Física / Educación Artística / Lenguas Clásicas / Tecnología /
Cuántas veces realizo esta práctica durante el curso académico	Menos de 5 veces / Entre 5 y 10 veces / Más de 10 veces
Cuánto tiempo dedico a esta práctica con los estudiantes	Menos de 50 minutos / Entre 50 y 100 minutos / Más de 100 minutos
Número de estudiantes que participan en esta práctica	Menos de 25 estudiantes / Entre 25 y 30 estudiantes / Más de 30 estudiantes
¿Qué modalidad utilizo para mi práctica?	Aula-clase / Aula específica (p.ej. Aula de Informática) / Aula invertida (Flipped Classroom)

Cuál es la finalidad fundamental de esta práctica con relación a los resultados de aprendizaje	<p>Conocimiento (definir, identificar, reconocer, memorizar)</p> <p>Comprensión (explicar, comparar, clasificar, razonar)</p> <p>Aplicación (demostrar, resolver, producir, hipotetizar)</p> <p>Análisis (diferenciar, descomponer, listar componentes, criticar)</p> <p>Síntesis (combinar, concluir, generalizar, argumentar)</p> <p>Evaluación (valorar, reflexionar, justificar, juzgar)</p> <p>Afectivo (apreciar, mostrar conciencia hacia, ser repectivo a)</p> <p>Psicomotor (dibujar, hacer, ejercitarse)</p>
Describa su práctica con relación a la finalidad antes seleccionada.	<i>Texto</i>
Tipo de Acción	<p>Leer, ver, escuchar (actividad expositiva)</p> <p>Colaborar (actividad cooperativa)</p> <p>Debatir (actividad comunicativa)</p> <p>Investigar (actividad indagativa)</p> <p>Producir (actividad creativa)</p> <p>Aplicar (actividad aplicativa)</p>
Características de la Acción	<p>Hay docente presente / Utiliza Internet / Utiliza una Herramienta Digital / Utiliza una Herramienta Analógica</p>
Agrupación del estudiantado	Individual / Equipos / Gran Grupo
Tiempo de esta acción en la práctica completa (% en número)	<i>Número</i>
Breve Descripción	<i>Texto</i>

Paso 6. Diseñamos nuestro wearable

Saber hacer + Deseos y expectativas

Meta: Valorar las expectativas y posibilidades percibidas con relación a la consecución de los desafíos establecidos.

Tarea: Elaborar en gran grupo un análisis DAFO (Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades) tomando en consideración los desafíos y las prácticas docentes previstas para su realización.

Proceso: Sobre un papel extenso se diseña la tabla DAFO (ver tabla 3) y los participantes rellenan post-its para identificar cada uno de los componentes del análisis. Una vez concluida la fase de identificación, se procede a valorar las aportaciones y establecer una jerarquía de prioridades o relevancia de los elementos de cada componente.

Recursos: Google Jamboard.

Tabla 3. Cuadro para la elaboración del DAFO.

		Fortalezas (<i>internas</i>)	Oportunidades (<i>externas</i>)
<i>Favorable</i>	 Factores externos favorables Todos aquellos factores externos que se pueden aprovechar, que favorecen la consecución de los desafíos: recursos económicos, entorno profesional, organizaciones externas, etc.		
	<i>Desfavorable</i>	 Factores externos desfavorables Todos aquellos factores externos que pueden dificultar la consecución de los desafíos: recursos económicos, entorno profesional, organizaciones externas, etc.	
		<i>Depende de nosotros</i>	<i>No depende de nosotros</i>

Sesión 3

Paso 9. Elaboramos una «To do list»

Mapa conceptual (priorizado)

Meta: Identificar las prioridades en el desarrollo de los desafíos y proponer un plan de acción viable y realista que ordene los deseos y mejoras según su relevancia.

Tarea: Debatar y valorar cómo funcionarían cada uno de los conceptos principales, quiénes serían responsables de su puesta en práctica y quienes serían sus beneficiarios, anticipar las necesidades y oportunidades que se evidencia de la experiencia previa, destacar el valor de implementar cada idea y formular preguntas que sugiere su realización.

Proceso: Incorporar en el mapa conceptual elementos que identifiquen el nivel de prioridad o jerarquía de cada concepto principal y/o secundario. Puede utilizarse un «semáforo» que indique en color rojo una idea no prioritaria, en verde una idea prioritaria y en naranja una idea en fase de definición por el grupo.

Recursos: CmapTools.

Figura 8. Ejemplo de mapa conceptual con componentes priorizados.

Sesión 4

Experimentación

Paso 10. Hacemos nuestro *remix*

Un prototipo para el PED

Meta: Recopilar toda los productos elaborados en las sesiones 1, 2 y 3 para la reformulación del Plan de Educación Digital del Centro (PED).

Tarea: Analizar los productos generados en la sesión 1 (cartografía, explicación y desafíos), en la sesión 2 (fichas de prácticas docentes, análisis DAFO) y en la sesión 3 (mapa conceptual con prioridades), para recopilar toda la información obtenida y utilizarla en los diferentes apartados del PED.

Proceso: Lectura de cada apartado del PED actual y decisión sobre las modificaciones oportunas que se derivan de las sesiones anteriores. Se deben incorporar al PED todas los datos, reflexiones y decisiones que se han ido elaborando a través de los diferentes productos. La tabla 4 orienta acerca de la relación más directa entre la estructura del PED, sus contenidos y las diferentes realizaciones que ha ido generando el grupo.

Recursos: Documentos de Google.

Tabla 4. Orientaciones para la elaboración del PED según estructura y resultados de las sesiones previas.

Estructura del PED	Sesión DT	Paso DT	Contenido (https://emtic.educarex.es/pedsite)
INTRODUCCIÓN	<i>Descubrimiento</i>	 Paso 2 Contraste	Contextualiza el PED en el centro y justifica la necesidad de realizarlo.
SITUACIÓN DE PARTIDA	<i>Descubrimiento</i>	 Paso 1 Realidad	Análisis de la situación del centro en relación al uso de las tecnologías de la educación (TED) en, al menos, los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • Funciones y distribución de responsabilidades (quién hace qué o se ocupa de qué...). • Procesos y proyectos educativos, contenidos y currículo (en qué se utilizan las TED y de qué modo). • Prácticas de evaluación (cómo usamos las TED para evaluar). • Procesos formativos de los docentes (qué formación tenemos en el uso de las TED, de qué modo la hemos adquirido). • Procesos administrativos (en qué procesos administrativos y quiénes usan las TED). • Equipamiento y conectividad (de qué medios disponemos y en qué medida se adaptan a lo que estamos haciendo actualmente). • Presencia digital del centro (cómo comunicamos lo que hacemos en la sociedad digital).

Estructura del PED	Sesión DT	Paso DT	Contenido (https://emtic.educarex.es/pedsite)
OBJETIVOS	Descubrimiento	 Paso 3 Desafío	<p>Se establecen los objetivos que desea alcanzar el centro referidos al uso de tecnologías de la educación.</p> <p>Aunque estos objetivos se pueden formular de diversos modos, es coherente que haya objetivos relacionados con la mayoría de los elementos del apartado anterior. O bien relacionados con alumnado, profesorado y familias.</p>
	Ideación	 Paso 3 Prelación	<p>Se pueden establecer objetivos secuenciados en el tiempo (por cursos, por ejemplo), de modo que se plantee el proceso de evolución del centro en la integración de las tecnologías de la educación.</p>
PROYECTO	Interpretación	 Paso 3 Análisis	<p>Define el modelo de integración de las TED al que aspira el centro en un plazo de 5 años. Este modelo debe ser coherente con la formulación de los objetivos en el punto 1 y debe referirse, al menos, a las acciones que se realizarán en relación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funciones y distribución de responsabilidades. • Procesos y proyectos educativos, contenidos y currículo. • Prácticas de evaluación. • Procesos formativos de los docentes. • Procesos administrativos. • Equipamiento y conectividad. • Presencia digital del centro.
	Ideación	 Paso 2 Mapeo	<p>Debe temporalizar los hitos (cada curso, cada dos cursos...) en los que se revisará o evaluará el proceso. Puede ser necesario también contemplar aspectos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El uso de espacios en el centro. • Organización de los horarios. • Uso de dispositivos móviles en el centro.

RECURSOS

Descubrimiento

Paso 1
Realidad

En este apartado se analizará la adecuación de los recursos disponibles (humanos, de conectividad y equipamiento) al proyecto planteado, así como las vías posibles para acceder a otros recursos necesarios.

FORMACIÓN

Interpretación

Paso 2
Identidad

Líneas de formación del profesorado necesarias para la consecución de los objetivos planteados.

Paso 3
Análisis

Estructura del PED	Sesión DT	Paso DT	Contenido (https://emtic.educarex.es/pedsite)
EVALUACIÓN	<i>Descubrimiento</i>	 Paso 3 Desafío	Define el modelo de evaluación del PED, su temporalización y las herramientas que se usarán.
	<i>Ideación</i>	 Paso 3 Prelación	

Paso 11. Usamos el simulador de vuelo

Retroalimentación sobre el Proyecto de Educación Digital.

Meta: Obtener información sobre las posibilidades de aplicación del Proyecto de Educación Digital del Centro.

Tarea: Debate sobre el prototipo de Proyecto de Educación Digital generado, en torno a un conjunto de aspectos predeterminados.

Proceso: (a) Identificación de los participantes en este paso: es recomendable que se incorporen, también, voces externas al grupo de formación, pero pertenecientes al centro educativo. (b) Elaboración de un guión de preguntas bien estructuradas, que permitan la comparación de opiniones sobre una misma temática. Las preguntas han de ser abiertas, motivadoras, que fomenten una retroalimentación constructiva. El debate ha de iniciarse con las impresiones globales sobre el PED y, posteriormente, debería orientarse de modo más concreto sobre las diferentes temáticas. (c) Para su realización se habilitará un «Foro» en un aula virtual u otro medio de comunicación asíncrona.

Recursos: Sala de videoconferencia (Zoom).

Paso 12. Difundimos la *identidad educativa digital*.

Comunicar el PED a toda la comunidad educativa

Meta: Difundir el Proyecto de Educación Digital entre todos los miembros de la comunidad educativa y a otros centros educativos, profesionales y ciudadanía en general.

Tarea: Elaborar un documento digital que incluya todo el contenido (texto, imágenes, multimedia) del PED.

Proceso: Creación del documento digital con el software libre «eXeLearning».

Recursos: eXeLearning. Sitio web del centro. Blogs. Twitter. YouTube.

